

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ИШТИРОКИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ВА ХУҚУҚИЙ МОҲИЯТИ ҲАМДА
УЛАРНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Э.Э.Исаев

©Ўзбекистон Республикаси Криминология тадқиқоти институти
мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18377789>

Аннотация. Ушбу ишда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиати ва уларнинг жамоат хавфсизлигига кўрсатаётган таъсири комплекс илмий-ҳуқуқий таҳлил қилинган. Тадқиқотда ёшлар ҳуқуқбузарлигининг асосий ижтимоий омиллари, оилавий муҳит, таълим тизими, маҳалла институти ҳамда рақамли макон билан боғлиқ хавф-хатарлар очиб берилган. Шунингдек, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг умумий ва яқка тартибдаги профилактикасига оид миллий қонунчилик нормалари ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиёти танқидий жиҳатдан ўрганилган. Ишда ривожланган давлатлар тажрибаси ва халқаро стандартлар асосида профилактика тизимини такомиллаштиришга қаратилган илмий хулосалар ва амалий тақлифлар ишлаб чиқилган. Тадқиқот натижалари жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ёшлар билан ишлашнинг самарали механизмларини шакллантириш ва ҳуқуқбузарликларни олдини олиш сиёсатида қўлланишга қаратилган.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар, ҳуқуқбузарлик, жамоат хавфсизлиги, ижтимоий-ҳуқуқий табиат, умумий профилактика, яқка тартибдаги профилактика, ёшлар сиёсати, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш.

Бугунги глобаллашув ва жадал ижтимоий ўзгаришлар шароитида вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар муаммоси жамият барқарорлиги ва жамоат хавфсизлигига бевосита таъсир кўрсатувчи муҳим ижтимоий-ҳуқуқий масала сифатида намоён бўлмоқда. Ёшлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар нафақат алоҳида шахс тақдирига, балки оила, таълим муҳити ва маҳалла хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатиб, келгусида жиноятчиликнинг барқарор манбаи шаклланишига олиб келиши мумкин.

Маълумки, шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар қаторига инсонларнинг яшаш ҳуқуқи, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқи, суд ҳукмисиз айбдор деб ҳисобланмаслик ҳуқуқи, судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиши учун барча шароитларнинг таъминланиш ҳуқуқи, қийноққа, зўравонликка, шафқатсиз ёки бошқа турдаги тазйиқларга дучор этилмаслик ҳуқуқи, яшаш жойини танлаш ҳуқуқи, ахборот олиш ҳуқуқи, шунингдек, фикр, сўз ва виждон эркинлиги киради¹. Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар тоифаси Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-боби моддалари билан кафолатланган.

¹ Maxsadorov M.I. THE ROLE OF SELF-GOVERNING BODIES OF CITIZENS IN THE IMPLEMENTATION OF GUARANTEES OF THE RIGHT NOT TO INTERFERE IN PERSONAL LIFE OR THE USE OF SOCIAL PROTECTION || ISSN (Online): 2455-3662 || EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal || Volume: 6 | Issue: 9 | September 2020 || Journal DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor: 7.032 || ISI Value: 1.188|| 2020 EPRA IJMR | www.eprajournals.com | Journal DOI URL: <https://doi.org/10.36713/epra2013>. P. 194-197.

Dekabr, 2025-Yil

Шу боис, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг ижтимоий-ҳуқуқий табиатини чуқур ўрганиш, унинг сабаб ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда умумий ва яқка тартибдаги профилактика механизмларини такомиллаштириш замонавий ҳуқуқий сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Жумладан, Президент Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуси билан 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси” да хавфсизликни таъминлашда асосий эътиборни “олдиловчи профилактика”, хавф омилларини эрта аниқлаш, маҳалла даражасидаги ҳамкорлик ва аҳоли билан манзилли ишлашга қаратилган давлат сиёсати сифатида мустаҳкамлаб қўйилди². Ушбу концептуал ёндашув “хавфсиз маҳалла — барқарор миллий тараққиёт” тамойилини амалиётга жорий этиб, жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи омилларни, айниқса, ёшлар муҳитидаги девиант хулқ-атвор ва ҳуқуқбузарликлар манбаларини илмий таҳлил қилишни долзарб қилиб қўйди.

Концепцияда белгилаб берилган стратегик йўналишлар кейинчалик 2023 йил 11 сентябрда қабул қилинган ПФ-158-сон “Ўзбекистон — 2030” стратегиясида янада ривожлантирилиб, унда инсон капитали, ёшлар тарбияси, ижтимоий барнақарорлик ва хавфсиз ижтимоий муҳит яратиш устувор мақсадлар сифатида кўрсатилди³. Мазкур стратегия профилактика сиёсатига “ижтимоий хавфларни қисқартириш, ёшлар билан ишлашни кучайтириш, таълим-тарбия ва маҳалла институти орқали хавфсиз муҳит шакллантириш” каби вазифаларни интеграция қилган ҳолда, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигини жамоат хавфсизлигига таъсир этувчи муҳим ижтимоий-ҳуқуқий муаммо даражасида кўриб чиқишни тақозо этмоқда.

Айнан шу ислохотлар мантиқий давоми сифатида Президентнинг 2025 йил 3 январдаги ПҚ-1-сон қарори 2025 йилда ҳар бир маҳаллада хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизимини самарадорлигини оширишни йилнинг марказий устувор вазифаси этиб белгилади⁴. Қарорда маҳалла кесимида аниқ мақсадли кўрсаткичлар, манзилли чора-тадбирлар ва ижро учун “йўл хариталари”ни жорий этиш орқали профилактика фаолиятини “олдиловчи-манзилли-ҳисобдор” моделга ўтказиш кўзда тутилган⁵. Бу эса вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий сабаблари (оилавий назоратдаги муаммолар, таълим-тарбиядаги узилишлар, тенгдошлар муҳити, рақамли маконда салбий таъсирлар) ҳамда ҳуқуқий шарт-шароитларини чуқур ўрганишни амалиёт учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга қилади.

2 Мирзиёев Ш.М. “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/5749291>

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони “Ўзбекистон — 2030 стратегияси тўғрисида” // lex.uz/docs/6600413

4 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 январдаги ПҚ-1-сон “2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // <https://lex.uz/uz/docs/7330260>

5 Ўша қарорнинг “Концепцияни амалга ошириш механизмлари” деб номланган 2-боби // <https://lex.uz/uz/docs/7330260>

Dekabr, 2025-Yil

Шунингдек, 2024–2025 йилларда вояга етмаганлар профилактикасини институционал жиҳатдан кучайтириш бўйича махсус чоралар амалга оширилди. Хусусан, Миллий гвардия тизимида болалар билан ишлаш бўлинмалари ташкил этилди, таълим муассасалари ва маҳаллаларда профилактик ишлар олиб борувчи инспектор-психологлар институти кенгайтирилди⁶. Мазкур ислоҳот мамлакатда вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимини такомиллаштириш муносабати билан 2025 йил февралда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга тегишли ўзгартишлар киритилиб, профилактиканинг ҳуқуқий механизмлари янгиланди. Демак, бугунги кунда давлат сиёсатининг ўзи вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигини барвақт аниқлаш ва унинг илдиз сабабларига манзилли таъсир қилишни жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий шarti сифатида қўяётганлиги мазкур мавзунинг нақадар долзарб эканлигини кўрсатади.

Мазкур масалани илмий тадқиқ этиш жараёнида, аввало, мамлакатимизда ушбу йўналиш бўйича шаклланган илмий меросни тизимли ўрганиш алоҳида илмий-амалий аҳамият касб этади. Чунки *“миллий ҳуқуқшунос олимлардан кимлар айнан вояга етмаганлар билан боғлиқ муаммоларни тадқиқ этган, уларнинг илмий ёндашувлари ва хулосалари қандай илмий натижаларга олиб келган?”* деган саволни илгари суриш, бир томондан, мавзунинг назарий манбалар доирасини аниқ белгилашга, иккинчи томондан эса таҳлилда илмий меросийлик ва узвийликни таъминлашга хизмат қилади. Бизнинг фикримизча, мазкур ёндашув мавжуд илмий қарашлар таҳлили асосида янги илмий хулосалар ва амалий таклифларни ишлаб чиқиш учун муҳим методологик қадам ҳисобланади.

Дарҳақиқат, бугунги кунда ўсмир ёшидаги шахслар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилиши мураккаб комплекс ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, унинг келиб чиқиши жамиятдаги турли ижтимоий омиллар ва шарт-шароитларнинг ўзаро таъсири билан боғлиқ ҳолда намоён бўлади. Жиноят ва ҳуқуқбузарликнинг *“ижтимоий-ҳуқуқий табиати”* деганда, аввало, вояга етмаган шахс хулқ-атвори шаклланишига таъсир этувчи оилавий-маиший муҳит, таълим-тарбия жараёни, тенгдошлар гуруҳининг таъсири, оммавий ахборот воситалари ва рақамли ахборот макони каби ижтимоий омиллар, шунингдек, ушбу омиллар билан боғлиқ ҳуқуқий тартибга солиш муаммолари тушунилади. Зеро, ёшлар жиноятчилиги кўп ҳолларда ноқулай оилавий муҳит, ота-оналар ва васийлар томонидан назоратнинг етарли даражада таъминланмаслиги, таълим жараёнидаги узилишлар, таълим муассасасига боғлиқликнинг сусайиши, шунингдек, ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ва тарбиявий жиҳатдан тўғри ташкил этмаслик каби омиллар билан чамбарчас боғлиқ бўлади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги илмий тадқиқотлар натижаларига кўра, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг табиатида ижтимоий ва психологик омиллар устувор ўрин тутди.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 6 февралда қабул қилинган “Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартиришлар киритиш ҳақида Вояга етмаганлар профилактикасини кучайтириш доирасида Миллий гвардияда болалар билан ишлаш бўлинмалари ва инспектор-психологлар лавозимлари жорий этилганлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-1024-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/7367702>

Шунингдек, иқтисодий тенгсизлик, оила бузилиши, тарбия ва таълим тизимидаги камчиликлар, меҳнат ва бўш вақтни ташкил этишга доир инфратузилманинг етарлича ривожланмаганлиги ёшлар орасида ноқонуний хатти-ҳаракатларга мойилликни кучайтиради. Бизнингча, фақат жазо чораларига таяниш орқали вояга етмаган ҳуқуқбузарларга таъсир кўрсатиш самара бермайди аксинча, қонуний тартиб-таомилларни тарбиявий, ижтимоий-психологик ва реабилитацион чоралар билан уйғунлаштириш орқали ижобий натижага эришиш мумкин.

Дарҳақиқат, бугунги кунда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, уларнинг катта қисми жамиятда қабул қилинган ҳуқуқий ва ахлоқий меъёрларга зид бўлган девиант хулқ-атворнинг мантикий давоми сифатида шаклланади. Амалдаги қонунчиликда қўлланиладиган “*ғайриижтимоий хулқ-атвор*” категорияси⁷, аслида, умумэтироф этилган одоб-ахлоқ меъёрларига зид турмуш тарзи, хатти-ҳаракатлар ва кадриятлар тизимини ифодалайди. Шу маънода, ёшлар орасидаги девиант хулқ-атвор кўп ҳолларда келгуси ҳуқуқбузарликка олиб борувчи ўзига хос “*ўтиши босқичи*” ёки “*кўприк*” вазифасини бажаради. Ижтимоий муҳитдаги салбий таъсирлар (*назоратнинг сусайиши, маънавий-ахлоқий кадриятларнинг заифлашуви, содда ишонч, конформизм ва ҳ.к.*) вояга етмаган шахснинг психик ривожланишидаги омиллар (*эмоционал беқарорлик, импульсивлик, мустақил қарор қабул қилиш кўникмаларининг етарлича шаклланмаганлиги*) билан уйғунлашиши натижасида “*типик вояга етмаган ҳуқуқбузар*”нинг қиёфаси юзага келади.

Шу ўринда, бугунги кунда мамлакатда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар профилактикасини такомиллаштириш масаласи жиноят ҳуқуқи, криминология, жиноят-ижроия ҳуқуқи, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида устувор илмий йўналиш сифатида шаклланмоқда. Бу йўналишдаги тадқиқотлар, аввало, вояга етмаганларга нисбатан давлатнинг жиноят-ҳуқуқий сиёсати инсонпарварлашуви, профилактиканинг энг эрта босқичларида ҳуқуқий таъсир чораларини кучайтириш ҳамда жазони ижро этиш жараёнида қайта ижтимоийлаштиришни изчил таъминлашга қаратилган яхлит тизимни илмий жиҳатдан асослашга қаратилган.

Хусусан, жиноят-ҳуқуқий институтларнинг профилактик салоҳиятини такомиллаштириш мақсадида қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Хусусан, З.Я. Тўрабаеванинг “*Вояга етмаган шахсларни жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилиш институтини такомиллаштириш*” мавзусидаги диссертацион ишида вояга етмаганларни жиноий жавобгарликдан ёки жазодан озод қилишнинг моддий-ҳуқуқий асослари, шунингдек, суд амалиётида ушбу институтни қўллаш мезонлари таҳлил этилади. Муаллиф ушбу институтни фақат жазони енгиллаштириш воситаси эмас, балки шахсни қайта тарбиялаш ва ижтимоий реинтеграция қилишга қаратилган яқка профилактиканинг муҳим ҳуқуқий механизми сифатида талқин қилиш концепциясини илгари суради⁸.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг “*Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида*”ги ЎРҚ 371-сон Қонуннинг 3-моддаси (*Асосий тушунчалар*) // <https://www.lex.uz/acts/2387357>

⁸ Тўрабаева З.Я. “*Вояга етмаган шахсларни жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилиш институтини такомиллаштириш*” мавзусидаги диссертация автореферати. – Т.: 2021 й. – 15-бет.

Dekabr, 2025-Yil

Бу ёндашув жиноят-ҳуқуқий чораларни профилактиканинг индивидуал шакли билан чамбарчас боғлаш заруратини кўрсатади. Ш.О.Азимнинг фикрича эса вояга етмаганларни жиноий муҳитга тортиш ва уларни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этишга қарши қонуний таъсир чораларини кучайтириш масалалари “Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилишга қарши курашнинг жиноий-ҳуқуқий чоралари” мавзусидаги тадқиқотида ёритилган. Муаллиф жалб этиш қилмишининг ижтимоий хавфлилик даражаси, унинг сабаб-омиллари ҳамда жиноят таркибининг профилактик потенциалига алоҳида эътибор қаратиб, жалб этувчи шахсларнинг таъсирини эрта нейтраллаштириш, жавобгарликни дифференциаллаштириш ва квалификация белгиларини аниқлаш орқали ёшлар жиноятчилиги профилактикасини кучайтириш зарур, деган хулосага келади⁹. Шунингдек, Н.О. Ашурова бўлса ўзининг “Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этганлик учун жиноий жавобгарлик” номли тадқиқот ишида айнан вояга етмаган шахсларни ғайриижтимоий ҳаракатларга жалб этишнинг турли шакллари мустақил криминализация объекти сифатида такомиллаштириш, жавобгарликни аниқ ва ўлчаб бўладиган мезонлар асосида белгилаш, шу орқали амалдаги нормаларни профилактик тўсиқ сифатида кучайтиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқади¹⁰. Шу тариха, мазкур тадқиқотлар гуруҳи жиноят-ҳуқуқий институтларни “барвақт тўхтатиш” ва “жиноий хулқ-атвор траекториясини узиш”га хизмат қилувчи яқка профилактика воситалари сифатида талкин қилиш учун назарий пойдевор яратади.

Шунингдек, вояга етмаганлар билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг криминологик тавсиф ва профилактик моделлаштириш масалалари Б.А. Умирзақовнинг “Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олишни такомиллаштириш” мавзусидаги тадқиқот ишида марказий ўринни эгаллайди. Муаллиф ёндашувига кўра вояга етмаганлар жиноятчилигини детерминация қилувчи омиллар тизими, унинг тузилиши ва динамикасини эмпирик маълумотлар асосида очиб беради ҳамда профилактик таъсирнинг умумий, махсус ва яқка даражаларини ўзаро уйғунлаштириш заруратини илмий асослайди¹¹. Мазкур хулосалар вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасини “ягона тизим” сифатида кўриш, профилактиканинг барча турлари ўртасидаги функционал боғлиқликни аниқлаш ва уларни комплекс моделда ифодалаш учун методологик асос сифатида хизмат қилади.

Бундан ташқари, жиноят-ижроия босқичида эса профилактик мақсадни таъминлашга қаратилган ишлар алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, А.А. Сайдуллоевнинг “Вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш: Тожикистон ва Ўзбекистон қонунчилиги ва амалиётининг қиёсий таҳлили” мавзусидаги авторефератида жазони ижро этиш жараёнидаги тарбиявий-реабилитацион механизмлар, ҳуқуқий қафолатлар ва ресоциализация чоралари қиёсий

⁹ Азим Ш.О. “Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилишга қарши курашнинг жиноий-ҳуқуқий чоралари” мавзусидаги диссертацияси. – Т.: 2020 й. – 28-бет.

¹⁰ Ашурова Н.О. “Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этганлик учун жиноий жавобгарлик” мавзусидаги диссертацияси. – Т.: 2022 й. – 30-бет.

¹¹ Умирзақов Б.А. “Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олишни такомиллаштириш”. – Т.: 2019 й. – 45-бет.

Dekabr, 2025-Yil

таҳлил этилади. Муаллиф бу тизимни иккиламчи профилактиканинг институционал қисми сифатида такомиллаштириш юзасидан таклифлар илгари суради¹². С.С. Култураева бўлса ўзининг *“Вояга етмаганларга нисбатан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этишни такомиллаштириш”* мавзусидаги тадқиқот ишида эса тарбия колонияларида индивидуал тарбия ва психологик ёрдам дастурларини кучайтириш, постпенитенциар назорат¹³ ва ёрдам механизмларини кенгайтириш орқали қайта жиноятчилик хавфини камайтириш йўллари илмий жиҳатдан асосланади¹⁴. Демак, жазони ижро этиш жараёни ва озодликка чиққан вояга етмаганларнинг реинтеграцияси бутун профилактика тизимининг яқунловчи бўғини сифатида намоён бўлади, бу эса уларни жамият ҳаётига муваффақиятли қайтариш учун зарур бўлган ижтимоий-ҳуқуқий кафолатлар мажмуасини янада кучайтириш ва такомиллаштириш зарурлигини англатади.

Юқорида таҳлил қилинган илмий ишлар мазмуни, умуман олганда, миллий криминология мактабида аввалдан шаклланган назарий ва амалий концепциялар ҳамда илмий ёндашувларга суянган ҳолда илгари сурилганини кўрсатади. Жумладан, И. Исмоилов ўзининг *“Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикаси”* монографиясида профилактиканинг тушунчалари, турлари ва субъектлари (умумий, махсус, яқка) ягона классификацияда баён этилган бўлиб, профилактика ижтимоий муҳитни соғломлаштириш ва шахсга манзилли таъсир кўрсатиш орқали амалга ошириладиган комплекс институт сифатида талқин этилади¹⁵. Н.Т. Исмоилов эса *“Вояга етмаганлар жиноятларининг индивидуал олдини олиш муаммолари”* мавзусидаги тадқиқот ишида эса яқка профилактика алоҳида вояга етмаган шахснинг хулқ-атвор траекториясини тузатишга қаратилган педагогик, психологик ва ҳуқуқий технологиялар тизими сифатида асосланади; унинг мақсад, субъект ва усуллари аниқлаштирилади¹⁶.

Бундан ташқари, *“Криминология”* дарслигининг умумий қисмида ёшлар ва вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг умумий профилактикасининг институционал модели ишлаб чиқилиб, профилактика субъектлари ўртасидаги ҳамкорлик давлат-жамоат механизми сифатида ёритилади¹⁷. С.Б. Хўжақуловнинг умумий профилактикага бағишланган монографиясида бўлса профилактиканинг ҳуқуқий-ташкилий воситалари,

¹² Сайдуллоев А.А. *“Вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этиш: Тожикистон ва Ўзбекистон қонунчилиги ва амалиётининг қиёсий таҳлили”* мавзусида автореферати. – Т.: 2020 й. – 12-бет.

¹³ *Изоҳ*: шахс жазони қамокда (ёки бошқа озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазо) ўтаб бўлгандан кейин, унинг устидан давлат органлари томонидан амалга ошириладиган қонуний назорат ва кузатув тизимидир.

¹⁴ Култураева С.С. *“Вояга етмаганларга нисбатан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этишни такомиллаштириш”* мавзусида диссертацияси. – Т.: 2021 й. – 37-бет.

¹⁵ Исмоилов И. *“Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикаси”* (монография). – Т.: “Академия” нашрети. 2017 й. – 125-бет.

¹⁶ Исмоилов Н.Т. *“Вояга етмаганлар жиноятларининг индивидуал олдини олиш муаммолари”* мавзусида юридик фанлар номзоди диссертацияси. – Т.: 2006. – 21-бет.

¹⁷ *“Криминология. Умумий қисм”* дарслиги (В.Н.Кудрявцев ва В.Е.Эминов таҳририда). – М.: 2010. – 98–105-бетлар.

Dekabr, 2025-Yil

субъектлар ўртасидаги функционал ҳамкорлик ва идоралараро аниқ тизим, қоидалар ва механизмлар асосида ташкил этилади¹⁸ деб баён этилган.

Бизнингча, юқорида таҳлил қилинган асарлар вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликлари профилактикасини турли кесимларда (*жиноят-ҳуқуқий, кримнологик, жиноят-ижроия, умумий профилактика*) ёритиб беради, аммо “вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиати ва жамоат хавфсизлигига таъсири” деган комплекс тушунчани ҳали тўлиқ, яхлит тизим сифатида қамраб олмаганини кўрсатади.

Аввало, жиноят-ҳуқуқий институтларнинг профилактик салоҳияти

З.Я. Тўрабаева, Ш.О. Азим ва Н.Ў. Ашурова ишларида чуқур ёритилади.

З.Я. Тўрабаева вояга етмаганларни жиний жавобгарлик ва жазодан озод қилишга оид қонунчиликни таҳлил қилар экан, моддий-ҳуқуқий асослар ва суд амалиётида ушбу институтни қўллаш мезонларини очиб беради ҳамда ушбу институтни шахсни қайта тарбиялаш ва ижтимоий реинтеграция қилишга хизмат қиладиган индивидуал профилактика воситаси сифатида баҳолашга имкон берувчи ҳулосаларга келади¹⁹.

Ш.О. Азимнинг тадқиқотида эса вояга етмаганларни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш жиний таркибининг ижтимоий хавфлилик даражаси, сабаб-омиллари ва жиноят таркиби профилактик потенциали алоҳида таҳлил этилиб, жалб этувчи шахслар таъсирини эрта нейтраллаштириш, жавобгарликни дифференциаллаштириш орқали ёшлар жиноятчилиги профилактикасини кучайтириш зарурати илгари сурилади²⁰.

Н.Ў. Ашурова ўз ишида вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этганлик ҳолатларини мустақил криминализация объекти сифатида такомиллаштириш, жавобгарликни аниқ мезонлар асосида белгилаш заруратини асослайди²¹. Бизнинг фикримизча, ушбу учлик ишлар жиноят-ҳуқуқий чораларни “*барвақт тўхтатиш*” ва “*жиний хулқ-атвор траекториясини узиш*”га қаратилган яқка профилактика воситалари сифатида талқин этиш имконини беради, лекин ҳуқуқбузарликларнинг кенгрок ижтимоий сабаб-шароитлари, жамиятдаги девиант муҳит ва жамоат хавфсизлиги тизимига тизимли таъсир масаласини иккинчи планда қолдиради.

Иккинчидан, вояга етмаганлар жиноятчилигининг кримнологик тавсифи ва унинг олдини олиш масалалари *Б.А. Умирзақовнинг* “Вояга етмаганлар жиноятчилигининг кримнологик тавсифи ва олдини олишни такомиллаштириш” номли диссертациясида марказий ўринни эгаллайди. Муаллиф жиноятчиликни детерминация қилувчи омиллар тизимини, унинг тузилиши ва динамикасини эмпирик маълумотлар асосида таҳлил қилиб, умумий, махсус ва яқка профилактика даражаларининг ўзаро уйғунлашуви зарурлигини

¹⁸ Хўжакулов С.Б. “*Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси: умумий профилактиканинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари*”. – Т.: 2018 й. – 54-бет.

¹⁹ *Тўрабаева З.Я.* Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганларни жиний жавобгарлик ва жазодан озод қилишга оид қонунчиликни такомиллаштириш // *Юрист ахборотномаси – Vestnik yurista – Lawyer Herald.* – 2025. – №1.. 50–57 – бетлар.

²⁰ *Азим Ш.О.* *Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилишга қарши курашнинг жиний-ҳуқуқий чоралари:* юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент: ТДЮИ, 2020. 28-29-бетлар.

²¹ *Ашурова Н.Ў.* *Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этганлик учун жиний жавобгарлик:* юридик фанлар номзоди диссертацияси автореферати. – Тошкент: ТДЮИ, 2003. 49-51-бетлар.

Dekabr, 2025-Yil

илмий асослайди²². Шу боисдан, ушбу ишда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиати, аввало, криминоген муҳит, оила, таълим муассасаси ва маҳалла каби ижтимоий институтлар билан боғлиқ омиллар орқали ёритилади, аммо жамоат хавфсизлиги тушунчаси алоҳида категория сифатида эмас, умумий криминологик фонида кўриб чиқилади.

Учинчидан, жиноят-ижроия босқичидаги профилактик вазифалар А.А. Сайдуллоев ва С.С. Култураева ишларида чуқур тадқиқ этилган. А.А. Сайдуллоев Тожикистон ва Ўзбекистон қонунчилиги ва амалиётини қиёсий таҳлил қилиш орқали вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этишда тарбиявий-реабилитацион механизмлар, ҳуқуқий қафолатлар ва ресоциализация чораларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқади²³. С.С. Култураева эса тарбия колонияларида индивидуал тарбия ва психологик ёрдам дастурларини кучайтириш, болалар омбудсмани институтининг назорат ваколатларини кенгайтириш ҳамда пробация назоратидаги вояга етмаганларни ижтимоий мослаштириш механизмларини такомиллаштиришни таклиф этади²⁴. Бизнингча, бу ишлар жазони ижро этиш ва постпенитенциар босқични “иккиламчи профилактика”нинг муҳим бўғини сифатида очиб беради, лекин вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг жамоат хавфсизлигига (масалан, маҳалла хавфсизлик муҳити, қайта жиноятчилик динамикаси, профилактика субъектлари ўртасидаги ҳамкорлик) тизимли таъсирини юмшоқ шаклда, иловавий йўналишда қамраб олади.

Тўртинчидан, миллий криминология мактабида профилактиканинг умумий назарий пойдевори И. Исмоилов, Н.Т. Исмоилов, “Криминология” дарсликлари ва С.Б. Хўжақуловнинг умумий профилактикага оид ишларида шаклланишини кўрамиз. И. Исмоилов “Kriminologiya. Maxsus qism” дарслигида балоғатга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикасини ёритар экан, профилактик фаолиятни ижтимоий муҳитни соғломлаштириш ва шахсга манзилли таъсир кўрсатишга қаратилган комплекс институт сифатида талқин этади²⁵. Н.Т. Исмоилов эса вояга етмаганлар жиноятларининг индивидуал олдини олиш муаммоларини ўрганиб, якка профилактик ишнинг мақсад, субъект ва усулларини аниқлайди ҳамда якка профилактикани шахс хулқ-атвор траекториясини тузатишга қаратилган педагогик, психологик ва ҳуқуқий технологиялар тизими сифатида асослайди²⁶. “Kriminologiya”

²² Умирзақов Б.А. *Вояга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва олдини олишни такомиллаштириш*: 12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи, криминология, жиноят-ижроия ҳуқуқи ихтисослиги бўйича PhD диссертацияси автореферати. – Тошкент. 2021 й. 9-10-бетлар

²³ Сайдуллоев А.А. *Вояга етмаганларга нисбатан озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазони ижро этиш: Тожикистон ва Ўзбекистон қонунчилиги ва амалиётининг қиёсий таҳлили*: юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент. 2024 й. 10 -12-бетлар.

²⁴ Култураева С.С. *Вояга етмаганларга нисбатан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этишни такомиллаштириш*: 12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Жиноят-ижроия ҳуқуқи ихтисослиги бўйича юридик фанлар фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент давлат юридик университети. 2025. 16-17-бетлар.

²⁵ Исмоилов И. *Балоғатга етмаганлар жиноятчилигининг криминологик тавсифи ва профилактикаси // Kriminologiya. Maxsus qism: IV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik / I. Ismailov, Q.R. Abdurasulova va boshq. – Тошкент: O'zbekiston Respublikasi IV Akademiyasi, 2015. 15–16-бетлар.*

²⁶ Исмоилов Н.Т. *Вояга етмаганлар жиноятларининг индивидуал олдини олиш муаммолари*: юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Тошкент: ТДЮИ, 2006. 14-15-бетлар.

Dekabr, 2025-Yil

умумий қисмига оид дарсликларда ёшлар ва вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликлари умумий профилактикасининг институционал модели, профилактика субъектлари ўртасидаги давлат-жамоат ҳамкорлик механизми шакллантирилган ²⁷. С.Б. Хўжақулов эса “Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш” монографиясида профилактиканинг ҳуқуқий-ташкилий воситалари, профилактика субъектлари ўртасидаги функционал ҳамкорлик ва идоралараро механизмларни алоҳида тизим сифатида асослайди²⁸. Бизнинг фикримизча, мазкур ишлар профилактик фаолиятнинг институционал асосларини, жумладан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ йўналишларни тўлиқ очиб берса-да, “*вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиати*”ни алоҳида категория сифатида таърифлаш, унинг жамоат хавфсизлиги тизимига таъсирини ўлчаш меъёрларини ишлаб чиқишга тўлақонли бағишланмаган.

Шу нуқтаи назардан, бизнингча, кўриб чиқилган манбаларда *ижтимоий-ҳуқуқий табиат* масаласини асосан алоҳида элементлар кесимида – жиноят-ҳуқуқий институтлар (жиноий жавобгарликдан озод қилиш, жалб қилувчи шахсларга жавобгарлик), криминоген омиллар тизими, жазони ижро этишдаги тарбиявий-реабилитацион механизмлар ва умумий профилактика институтлари орқали ёритса, айнан *жамоат хавфсизлигига таъсир*ни эса, кўпроқ, умумий криминологик хавфсизлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлиги, қайта жиноятчиликнинг камайиши каби индикаторлар орқали билвосита ёритади, бироқ “*жамоат хавфсизлиги*”ни мустақил таҳлилий категория сифатида (*масалан, хавфсизлик муҳити, ҳудудий хавф хариталари, профилактика субъектлари кластерлари ва ҳ.к.*) комплекс тарзда моделлаштиришга тўла йўналтирилмаганлигини кўришимиз мумкин.

Шу боис, бизнинг фикримизча, мазкур тадқиқот ишида “*вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиати ва жамоат хавфсизлигига таъсири*”ни алоҳида илмий категория сифатида шакллантириш, шунингдек, унинг структура элементларини (*ижтимоий муҳит, ҳуқуқий мақом, профилактика субъектлари, хавфсизлик индикаторлари ва ҳ.к.*) аниқлаш ҳамда мавжуд тадқиқотлардан фарқли равишда *ҳуқуқбузарлик–ижтимоий муҳит–жамоат хавфсизлигини* ўзаро боғлиқлигини яхлит моделда асослаш илмий янгилик ва қўшимча қиймат беради.

Юқорида ёритилган ҳуқуқшунос олимларнинг илмий назарий қарашларнинг назарий таҳлилидан ташқари, ривожланган давлатларнинг тажрибасини ҳам илмий таҳлиллар асосида ўрганиб ўтсак мақсадга мувофиқ. Хусусан, бугунги кунда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиатига доир қонунчиликни қиёсий таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, кўпгина давлатларда мазкур ҳодиса, аввало, боланинг шахсий ривожланиши, оилавий ва ижтимоий муҳит нуқсонини, таълим-тарбия тизимидаги камчиликлар, камбағаллик, зўравонлик ва назоратсизлик каби омиллар билан боғлиқ ижтимоий муаммо сифатида, шу билан бирга, ҳуқуқий жавобгарлик

²⁷ *Kriminologiya: Darslik / Z.S. Zaripov, A.S. Yakubov, G.A. Avanesov* ва бошқ.; проф. Z.S. Zaripov таҳрири остида. – Тошкент: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2008. 124-127-бетлар.

²⁸ Хўжақулов С.Б. *Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография /* Мас’ул муҳаррир ю.ф.д., доц. И.Ю. Фазилов. – Тошкент: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2019. 92-96-бетлар.

Декabr, 2025-Ҳил

ва жиноят-процессуал муносабатларни вужудга келтирувчи ҳодиса сифатида комплекс талқин этилади. БМТнинг “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенциясида бола ҳар қандай инсоннинг ўн саккиз ёшга тўлмаганлиги билан белгиланиб, унинг шахсий ҳавфсизлиги, зўравонликдан ҳимоя қилиниши, ижтимоий реинтеграция ва қайта тарбия қилиш давлатнинг асосий мажбурияти сифатида эътироф этилгани, болаларга нисбатан жазо эмас, балки тарбиявий таъсир чоралари устувор қўлланилиши лозимлиги қайд этилади²⁹. Шу боис, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг ижтимоий-ҳуқуқий табиати Конвенцияда фарзанднинг шахсий айбига қисман боғлиқ бўлган, бироқ асосан жамият ва давлат томонидан зарур шароитларни таъминлашдаги камчиликлар орқали шаклланадиган мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса сифатида намоён бўлади.

Дарҳақиқат, бугунги кунда янги Ўзбекистон қонунчилигида ҳам мазкур ёндашув мавжудлигини қонунчилик мазмунида кузатишимиз мумкин. Хусусан, “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунда боланинг яшаш, ривожланиш, таълим олиш, зўравонлик ва одоб-ахлоққа зид муносабатлардан ҳимоя этилиш ҳуқуқлари алоҳида кафолатланиб, давлат органлари, ота-оналар ва жамиятнинг умумий мажбурияти сифатида белгилаб қўйилади³⁰. “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонунда эса назоратсизлик, девиант ҳулқ-атвор, оилавий ва мактаб тарбиясидаги камчиликлар вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг асосий детерминантлари сифатида қайд этилиб, ички ишлар органлари, таълим муассасалари, васийлик ва ҳомийлик органлари, маҳалла, ННТлар ўртасидаги ҳамкорлик асосида эрта профилактика тизими шакллантирилган³¹.

Бундан ташқари, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонун мазкур ёндашувни бутун жамият миқёсида умумлаштириб, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини умумий профилактика, индивидуал профилактика ва виктимологик профилактика тизими орқали бартараф этишни назарда тутди³². Хусусан, 2024 йилда қабул қилинган “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунда эса болага нисбатан физик, жинсий, руҳий зўравонликка қўшимча равишда етарлича парвариш қилмаслик, эксплуатация ва буллинг ҳам ҳуқуқбузарлик детерминанти сифатида белгилаб, давлатнинг профилактик, ижтимоий хизматлар кўрсатиш ва реабилитация мажбуриятлари кучайтирилгани вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг ижтимоий-ҳуқуқий табиати қонун даражасида янада тўлиқ очиб берилмаганидан далолат беради³³. Бизнинг фикримизча, янги Ўзбекистонда ушбу блок қонунлар вояга етмаганлар ҳулқ-атворида таъсир этувчи ижтимоий омиллар (назоратсизлик, зўравонлик, ижтимоий заифлик) билан жиноят-ҳуқуқий оқибатлар ўртасидаги боғлиқликни бир тизимда ҳуқуқий мустаҳкамлаган

²⁹ United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. – New York, 20 November 1989.

³⁰ Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни, 07.01.2008 й., ЎРҚ-139. // Lex.uz

³¹ Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни, 29.09.2010 й., ЎРҚ-263. // Lex.uz.

³² Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни, 14.05.2014 й., ЎРҚ-371. // Lex.uz.

³³ Ўзбекистон Республикасининг “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни, 14.11.2024 й., ЎРҚ-996 // Lex.uz.

Dekabr, 2025-Yil

бўлиб, “*ижтимоий-ҳуқуқий табиат*” тушунчасини миллий даражада замонавий мазмун билан ётарли мазмунда тўлдирилмаган.

Шу ўринда, *Россия Федерациясида* 24.06.1999 йилда қабул қилинган 120-ФЗ-сонли “Беназирлик ва вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг профилактикаси тизимининг асослари тўғрисида”ги Федерал қонун вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарлигига уларнинг ижтимоий хавфли вазияти, оилавий назоратсизлик, таълим ва меҳнат соҳасидаги муаммолар, медиа-муҳит таъсири билан боғлиқ комплекс ижтимоий ҳодиса сифатида ёндашади³⁴. Қонунда “ижтимоий хавфли вазиятдаги бола” атамаси ҳуқуқбузарлик содир этилган-этилмаганига қарамасдан, ёш шахсни ҳимояга муҳтож субъект сифатида белгилаб, профилактика тизимининг асосий вазифаси чақириқ ва жазо эмас, балки ижтимоий реабилитация, оилавий муҳитни яхшилаш ва таълим-тарбияни нормаллаштириш эканини ҳуқуқий мустаҳкамлайди. Бундай ёндашув вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини, аввало, ижтимоий хавфли шароитларнинг оқибати сифатида кўради, ҳуқуқий реакция эса ушбу ҳолатни бартараф этиш воситаси сифатида тушунилади.

Қозғистон Республикасининг 09.07.2004 йилдаги “*Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг профилактикаси ва болалар назоратсизлиги ҳамда қочқинлигининг олдини олиш тўғрисида*”ги Қонунда ҳам ўхшаш концепция қабул қилинган бўлиб, давлат органлари, таълим-тарбия муассасалари ва ижтимоий хизматлар зиммасига девиант хулқ-атворнинг олдини олиш, оилавий назоратни мустаҳкамлаш, болалар қочқинлиги ва кўчада қолишининг олдини олиш каби вазифалар юклатилган³⁵. Бу орқали Қозғистон қонунчиси вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини фақат жиноят-ҳуқуқий категория эмас, балки болаларни ижтимоий муҳофаза қилиш тизимида ҳал этиладиган муаммо сифатида талқин қилади.

Германияда “*Jugendgerichtsgesetz*” (JGG – Ёшлар судлари тўғрисидаги Қонун)да вояга етмаган шахснинг жиноий жавобгарлиги унинг ахлоқий-интеллектуал етуклик даражасига қараб баҳолалиши, жазони белгилашда эса шахснинг ижтимоий интеграция имкониятлари ва қайта тарбия қилиш эҳтиёжи устувор ҳисобга олиниши назарда тутилган³⁶. Шу тариқа, Германия қонунчилигида ҳам ёшлар жиноятчилиги шахснинг ривожланиш босқичи ва ижтимоий муҳит билан диалектик боғлиқ қонунбузарлик тури сифатида кўрилиб, махсус судлар, ёшлар идоралари ва ижтимоий хизматлар иштирокида комплекс тарзда ҳал этилади.

Францияда 2.02.1945 йилги “*Энфанс делинкант ҳақида*”ги Ордонанс ва уни алмаштирган 2021 йилдан амал қилаётган “*Code de la justice pénale des mineurs*” (CJPM)да вояга етмаганлар адлиясида “*жазодан кўра тарбия устуворлиги*”, “*жудаёшлик сабабли масъулиятни енгиллаштириш*” ва “*ихтисослашган судлар тизими*” каби принциплар мустаҳкамланган³⁷.

³⁴ Федеральный закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”. – Консультант Плюс.

³⁵ Закон Республики Казахстан от 09.07.2004 г. № 591-III “О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении безнадзорности и беспризорности детей”. – Adilet.zan.kz.

³⁶ *Jugendgerichtsgesetz (JGG) – Youth Courts Act.* – Bundesministerium der Justiz, Gesetze-im-Internet.

³⁷ Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; Code de la justice pénale des mineurs (CJPM). – Legifrance; Vie-publique.fr.

Dekabr, 2025-Yil

Бу ерда ёшлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликлар ижтимоий-ҳуқуқий табиатга эга, яъни шахснинг ижтимоий инқироzi, оилавий ва мактаб муҳитининг инқироzi сифатида талқин қилиниб, суд қарорлари тарбиявий чоралар (*инсерция, реабилитация, соғлиқни тиклаш, жамиятга қайта қўйиш*) билан уйғунлаштирилади.

Буюк Британия қонунчилигида “*Crime and Disorder Act 1998*”нинг 37-моддаси ёшлар адлияси тизимининг асосий мақсади “болалар ва ўсмирлар томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олиш” эканини белгиласа³⁸, “*Children Act 1989*”да бола манфаатлари суд қарорларида “энг устувор мезон” сифатида қайд этилган³⁹. Бизнингча, ушбу икки қонун ёшлар жиноятчилигини жамият хавфсизлигига таҳдид сифатида тан олган ҳолда, унинг ижтимоий-ҳуқуқий табиатини, аввало, боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш орқали бартараф этиш лозимлигини кўрсатади: профилактиканинг бош мезони – боланинг фаровонлиги ва ижтимоий интеграциясини таъминлаш.

АҚШда “*Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act*” (JJDPА) федерал қонунининг тўртта асосий ҳимоя талаблари (*статус-ҳуқуқбузарларни институционаллаштирмалик, катталар турмаларидан ажратиш, “sight and sound” тамойили ва ирқий-этник нотенгликни камайтириш*) вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларини, биринчи навбатда, ижтимоий хавфли ҳолат ва давлатнинг тегишли шароит ярата олмаганлиги билан боғлиқ муаммо сифатида кўришга қаратилган⁴⁰. Мазкур қонун болаларни катталар турмаларидан ҳимоя қилиш, статус-ҳуқуқбузарликлар бўйича (*масалан, дарс қолдириш, уйдан қочиш, комендантлик соатини бузиш*) жиноят-ҳуқуқий эмас, балки ижтимоий-тарбиявий чораларни қўллаш орқали қайта социаллаштиришни талаб этади.

Швецияда “*Act on Young Offenders (1964:167, LUL)*” ва “*Social Services Act (2001:453)*” ёшлар жиноятчилигига нисбатан фуқаролик жамияти ва фаровонлик давлатининг ўзига хос моделига асосланган бўлиб, ёш ҳуқуқбузарнинг жавобгарлиги индивидуал баҳоланиши, асосий чоралар эса пробация, ижтимоий хизматлар, психо-ижтимоий ёрдам ва оилавий қўллаб-қувватлаш шаклида қўлланилиши назарда тутилган⁴¹. Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар бу ерда боланинг ривожланишидаги муаммолар, ижтимоий ва психик қийинчиликларнинг ҳуқуқий ифодаси сифатида кўрилади ва шу сабабли қонун ижроётида жазодан кўра реабилитация устувор қўлланилади.

Норвегияда ҳам 1992 йилги “*Child Welfare Act*” ва 2014 йилдан амалда бўлган “*youth punishment*” ҳамда “*youth follow-up*” санкциялари ёшлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларга ресторатив адлия тамойиллари асосида ёндашади: ўн беш ёшгача бўлган болаларга нисбатан жиноий жазо эмас, балки болалар фаровонлиги хизмати орқали мажбурий тарбия ва ижтимоий ёрдам чоралари қўлланилади⁴². Бу эса вояга етмаганлар

³⁸ Crime and Disorder Act 1998, s. 37. – Legislation.gov.uk; UK Government guidance.

³⁹ Children Act 1989, s. 1. – Legislation.gov.uk; Department for Education guidance.

⁴⁰ Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act (JJDPА). – Act4JJ; OJJDP; ABA.

⁴¹ Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL); Social Services Act (2001:453) – Sweden.

⁴² Act relating to Child Welfare (Child Welfare Act), Norway; youth punishment and youth follow-up.

Декabr, 2025-Ҳил

хуқуқбузарликларини, аввало, боланинг хуқуқ ва манфаатлари таъминланмагани, оилавий ва ижтимоий муҳитдаги жиддий нуқсонлар оқибати сифатида кўришга асосланади.

Шу тариқа, қиёсий хуқуқий таҳлилдан кўриниб турибдики, *Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Германия, Франция, Буюк Британия, АҚШ, Швеция* ва *Норвегия* каби давлатларнинг қонунчилигида вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган хуқуқбузарликлар одатда, уч томонлама категорияда талқин этилади:

1) *ижтимоий табиат* – оилавий, мактаб ва кенг ижтимоий муҳитдаги камчиликлар натижаси;

2) *хуқуқий табиат* – жиноят-хуқуқий ёки маъмурий-хуқуқий нормаларни бузиш сифатида;

3) *муҳофаза-форовонлик табиати* – болани зўравонлик, назоратсизлик ва камситишдан ҳимоя қилиш тизимини кучайтириш зарурати.

Юқорида таҳлил қилинган илмий-назарий қарашлар ҳамда миллий ва хорижий қонунчиликка оид қиёсий маълумотлар шуни кўрсатадики, вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган хуқуқбузарликлар жиноят-хуқуқий ёки маъмурий нормаларни бузиш билан чекланмайдиган, балки жамиятдаги ижтимоий тенгсизлик, оилавий назоратсизлик, таълим ва тарбия тизимидаги камчиликлар, рақамли макондаги салбий таъсирлар билан шартланган *мураккаб ижтимоий-хуқуқий ҳодиса* сифатида намоён бўлади. БМТнинг “Бола хуқуқлари тўғрисида”ги Конвенциясида болага нисбатан муносабатда жазодан кўра тарбиявий, реабилитацион ва реинтеграцион ёндашув устувор этилиши лозимлиги таъкидланиши, шунингдек, Россия, Қозоғистон, Германия, Франция, Буюк Британия, АҚШ, Швеция ва Норвегия қонунларида вояга етмаганлар хуқуқбузарлиги *болалар фаровонлиги ва жамоат хавфсизлиги сиёсатининг марказий объекти* сифатида хуқуқий мустаҳкамлангани мазкур хулосани янада кучайтиради⁴³.

Амалдаги миллий қонунчилик таҳлили шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Республикасининг “Бола хуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни ҳамда “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунида вояга етмаганларнинг хуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, назоратсизлик ва девиант хулқ-атворга қарши курашишга қаратилган тизимли нормалар шаклланган. Шу билан бирга, “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонун жамият миқёсида профилактиканинг умумий, махсус ва яқка турларини, уларнинг субъектлари ва асосий йўналишларини белгилайди⁴⁴. Бирок, бизнинг фикримизча, айнан ушбу Қонун матнида вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган хуқуқбузарликларнинг *ижтимоий-хуқуқий табиати ва жамоат хавфсизлигига таъсирига оид қатор хуқуқий бўшлиқлар* сақланиб қолмоқда.

Юқоридаги илмий таҳлиллар мазмунидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган хуқуқий ислохотлар доирасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш стратегияси вояга етмаганлар хуқуқбузарлигига нисбатан анъанавий “*реактив*”

⁴³ БМТнинг “Бола хуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияси, 1989; РФнинг 120-ФЗ-сонли Қонуни; Crime and Disorder Act 1998 (UK); JJDPА (USA) ва бошқалар.

⁴⁴ Ўзбекистон Республикасининг “Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни, 2014 йил 14 май, ЎРҚ-371-сон Қонуни

Dekabr, 2025-Yil

ёндашувдан воз кечиб, “олдиловчи-манзилли” (proactive) модель босқичига ўтмоқда. Бирок, вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий-ҳуқуқий табиатини илмий тадқиқ этиш шуни кўрсатадики, ушбу феномен нафақат ҳуқуқий нормани бузиш, балки шахс шаклланаётган ижтимоий экотизимнинг (оила, таълим, маҳалла) инқироzi натижасидир.

Шу ўринда, бугунги кунда амалдаги Ўзбекистон Республикасининг “*Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида*”ги Қонуни таҳлили шуни кўрсатадики, профилактик чоралар тизимида “*ижтимоий хавфли ҳолат*” (social risk status) категориясининг ҳуқуқий дефиницияси ва уни аниқлаш мезонлари мавжуд эмас. Бу эса амалиётда профилактика субъектларининг фаолиятини фақатгина ҳуқуқбузарлик содир этилгандан кейинги чоралар билан чеклаб қўймоқда.

Бизнинг фикримизча, вояга етмаган шахснинг хулқ-атворидаги девиацияларни барвақт аниқлаш учун қонунчиликка “*ижтимоий хавфли ҳолатдаги вояга етмаган шахс*” тушунчасини киритиш зарур. Бу категория ҳуқуқбузарлик содир этишга замин яратувчи омилларни (масалан, *ижтимоий этишмовчилик, зўравонлик муҳити, педагогик назоратсизлик*) қамраб олиши лозим.

Халқаро тажриба, хусусан, Германиянинг Ёшлар судлари тўғрисидаги қонуни (Jugendgerichtsgesetz — JGG) ва Франциянинг 2021 йилги Вояга етмаганлар жиноий адлияси кодекси (CJPM) таҳлили шуни кўрсатадики, ривожланган давлатларда профилактиканинг бош мақсади — “*тарбиявий устуворлик*” (Erziehungsgedanke) тамойилидир⁴⁵. Россия Федерациясининг 120-ФЗ-сонли Қонунида ҳам “*ижтимоий хавфли ҳолат*” институтининг мавжудлиги, профилактикани шахснинг дезадаптация босқичида бошлашга хизмат қилади⁴⁶.

Ушбу тажрибалардан келиб чиқиб, миллий қонунчиликни куйидаги йўналишларда такомиллаштириш таклиф этилади. Хусусан:

Ўзбекистон Республикасининг “*Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида*”ги Қонуннинг 3-моддасига “*ижтимоий хавфли ҳолатдаги вояга етмаган шахс*” тушунчасини киритиш. Бу орқали болани жазо объекти эмас, балки “*ижтимоий ҳимоя ва реабилитация субъекти*” сифатида қараш мустаҳкамланади. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, мазкур Қонунни янги **22¹-модда** билан тўлдириб, унда “**Индивидуал реабилитация дастури**” институтини жорий этиш. Ушбу дастур нафақат бола билан, балки унинг микросоциуми (оиласи) билан ишлашни кўзда тутувчи ижтимоий-психологик коррекция механизми бўлиши лозим.

Юқорида баён этилган илмий таклифлардан келиб чиққан ҳолда, диссертация тадқиқотининг илмий қийматини ошириш, шунингдек, таклиф этилаётган институционал ислохотларнинг амалий жорий этилиш механизмларини аниқ ифодалаш мақсадида “**Индивидуал реабилитация дастури**”нинг концептуал модели ҳамда уни самарали амалга оширишга қаратилган идоралараро кластерли ҳамкорлик тизими ишлаб чиқилди.

⁴⁵ Jugendgerichtsgesetz (JGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), § 2.

⁴⁶ Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" // СПС КонсультантПлюс.

Dekabr, 2025-Yil

“Индивидуал реабилитация дастурининг концептуал модели — бу ижтимоий хавфли ҳолатдаги вояга етмаган шахснинг хулқ-атворини коррекция қилиш ва унинг ижтимоий муҳитини соғломлаштиришига қаратилган, муддатли ва манзилли чора-тадбирлар мажмуидир”.

Дастурнинг уч босқичли тузилмаси:

Босқич	Йўналиш	Амалий чора-тадбирлар
<i>I</i> босқич: Диагностика	Ижтимоий-психологик скрининг	Шахснинг психологик портретини яратиш, оиладаги зўравонлик ва девиант омилларни аниқлаш.
<i>II</i> босқич: Коррекция	Педагогик ва реабилитацион таъсир	Таълимга қайтариш, менторлик (устоз-шогирд), бўш вақтни мазмунли ташкил этиш (тўғараклар, спорт).
<i>III</i> босқич: Интеграция	Ижтимоий адаптация	Касб-ҳунарга йўналтириш, ҳуқуқий онг ва маданиятни юксалтириш, оилавий муносабатларни тиклаш.

2. Идоралараро ҳамкорликнинг кластер модели

Профилактика субъектлари ўртасидаги тарқоқликни бартараф этиш учун *“Хавфсиз маҳалла — баркамол авлод”* тамойили асосида кластер тизимини жорий этиш таклиф этилади.

Кластернинг марказий бўғини: Вояга етмаганлар ишлари бўйича ҳудудий комиссия (ёки Болаларни ҳимоя қилиш шуъбаси).

• **Ҳуқуқий блок:** *Ички ишлар органлари (профилактика инспектори), Миллий гвардия — жамоат тартибни ва ҳуқуқий назоратни таъминлайди.*

• **Ижтимоий-педагогик блок:** *Мактабгача ва мактаб таълими бўлимлари, психологлар — таълим-тарбия жараёнини назорат қилади.*

• **Тиббий-психологик блок:** *Соғлиқни сақлаш тизими — девиант хулқ-атворнинг патологик жиҳатларини даволайди.*

• **Жамоатчилик блоки:** *Маҳалла еттилиги, ёшлар етакчиси — ижтимоий мониторинг ва "маҳалла назорати"ни амалга оширади.*

3. Илмий таклифнинг баёни (Норматив-схемавий ифода)

“Тадоқиқот натижасида вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги профилактикасини “назоратдан — реабилитацияга” трансформация қилиш мақсадида 'Ижтимоий реабилитация дастури' ва унинг идоралараро кластер модели ишлаб чиқилди. Мазкур модель Германиянинг 'Ёшлар ёрдам хизмати' (Jugendamt) ва Швециянинг 'Ижтимоий хизматлар' (Social Services) тизимидаги ижобий тажрибаларни миллий 'Маҳалла еттилиги' институти билан интеграция қилишига асосланган. Бу эса жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ижтимоий рискларни эрта босқичда бошқариш (risk-management) имконини беради”.

Dekabr, 2025-Yil

Шунингдек, юқоридаги таҳлиллар асосида Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддасига куйидаги янги муаллифлик тушунчасини таклиф эталади:

“Ижтимоий хавфли ҳолатдаги вояга етмаган шахс — ҳаёти ёки соғлиги учун хавф тугдирувчи, ривожланишига тўсқинлик қилувчи ёки гайриижтимоий хулқ-атвор шаклланишига шароит яратувчи муҳитда бўлган, натижада ижтимоий реабилитация ва ҳимояга муҳтож бўлган вояга етмаган шахс”.

Мазкур таърифнинг қонунчиликка ва амалиётга татбиқ этилиши натижасида эришиладиган ижтимоий-ҳуқуқий самарадорликни куйидаги илмий-академик тезислар орқали асослаш мумкин. Хусусан:

Биринчидан, профилактик фаолиятнинг концептуал модели “**реактив**” босқичдан “**проактив**” (олдиловчи) босқичга трансформация қилинади. Амалдаги тизим асосан ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги фактига ҳуқуқий реакция билдиришга мослашган. Таклиф этилаётган таъриф эса давлат органларининг диққат марказини “**жисноят**” фактидан “**ижтимоий риск**” (ижтимоий хавфли ҳолат) категориясига кўчиради. Бу эса жамоат хавфсизлиги тизимида рискларни бошқариш (risk-management) стратегиясини амалиётга жорий этиш имконини беради.

Иккинчидан, вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақоми “**интизом ва жазо объекти**”дан “**ижтимоий ҳимоя ва реабилитация субъекти**”га ўзгаради. Таърифдаги “**ижтимоий реабилитация ва ҳимояга муҳтож**” жумласи деликвент хулқ-атворни нафақат шахсий айбдорлик, балки ижтимоий муҳит нуқсонли сифатида талқин қилишга хизмат қилади. Бу эса БМТнинг “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияси талабларига мос равишда, жазо чораларини тарбиявий ва тикланувчи (restorative) таъсир чоралари билан алмаштиришнинг ҳуқуқий пойдеворини яратади.

Учинчидан, профилактика субъектлари, хусусан, “**Маҳалла еттилиги**” фаолиятини баҳолашнинг аниқ верификация қилинадиган индикаторлари шаклланади. Таърифда келтирилган “**ривожланишига тўсқинлик қилувчи муҳит**” ва “**гайриижтимоий хулқ-атвор шаклланишига шароит яратувчи омилар**” маҳалла даражасидаги ижтимоий мониторинг учун мезон бўлиб хизмат қилади. Бу эса профилактика инспектори, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаолига хавф гуруҳига кирувчи болалар билан ишлашда юзаки ёндашувдан воз кечиб, манзилли ва илмий асосланган чораларни қўллаш имконини беради.

Тўртинчидан, идоралараро ҳамкорликнинг **горизонтал кластер механизми ҳуқуқий мустаҳкамланади**. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги комплекс ижтимоий муаммо бўлганлиги сабабли, унинг ечими биргина ички ишлар органи масъулиятдан чиқарилиб, таълим, соғлиқни сақлаш, бандлик ва ижтимоий ҳимоя органларининг узвий боғлиқлигини таъминлайди. Натижада, ҳар бир идоранинг болани ижтимоий муҳитга қайтариш (reintegration) борасидаги масъулияти аниқ “**йўл хариталари**” ва “**Индивидуал реабилитация дастурлари**” орқали белгиланади.

Бешинчидан, узоқ муддатли истиқболда **жамиятдаги криминоген вазиятнинг барқарорлашуви ва инсон капиталининг сифат жиҳатидан яхшиланиши таъминланади**.

Dekabr, 2025-Yil

Вояга етмаганлик давридаги девиацияларни эрта нейтраллаштириш келажакдаги профессионал жиноятчиликнинг (рецидив) олдини олишнинг энг самарали усули ҳисобланади. Бу эса давлатнинг ижтимоий ва жиноий сиёсатида *“жазолаш харажатлари”*ни *“инсонни ижтимоийлаштириш инвестициялари”*га йўналтириш имконини беради.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH